

por la playa
por la playa
y sin tener el naufragio
y sin tener el naufragio
nos volvimos a embarcar.

Recorrimos
yo pronto
y se sentó junto
se asió un poco
C'ansada la barquillera

AMERICANA

Y la barquillera
no paraba, no paraba,
y mientras ella remaba
y mientras ella remaba
suspiraba, suspiraba,
suspiraba con afán

Y si el viento
se burla al viento
como un viento
vamos
juntos

VALS ALEGRE Y DIVERTIDO TITULADO LA BARQUILLERA

AMERICANA LA PALMERA

1. En un delicioso puerto
de hermosa y fresca la orilla,
en una frágil barquilla
una tarde me embarqué.
Y la hermosa barquillera
no paraba, no paraba, no paraba de
y mientras ella remaba [remar
y mientras ella remaba
suspiraba, suspiraba, suspiraba con afán

3 Al otro día siguiente,
me dijo la barquillera
cual flor de la primavera,
qué lindo es usted galán,
Suelta el remo barquillera
que me gusta, que me gusta su modo
suelta el remo porque temo, [de remar,
suelta el remo porque temo,
porque temo el naufragar.

2 Cuando vió la barquillera
que le amaba con pasión,
con caricia me decía
te entrego mi corazón.
Era su faz tan divina,
y su modo, y su modo, y su modo de
que parecía que el barco [bogar,
que parecía que el barco
no estuviese dentro al mar.

4 Atravesando los mares,
la barquillera, preciosa,
que parecía una rosa,
su semblante y perfección.
Ella su remo flotaba,
sobre el agua, sobre el agua,
sobre el agua con tesón,
pero al fin los dos salimos a puerto de
[salvación.

5 Cansada la barquillera
se alejó un poco del puerto,
y se sentó junto á un huerto,
yo pronto la fui á buscar.
Recorrimos brazo en brazo,

por la playa, por la playa,
por la playa cerca del mar;
y sin temer al naufragio,
y sin temer al naufragio
nos volvimos á embarcar.

ZARZUELA

1 Dígame usted señorita
si se quiere usted embarcar,
que yo soy un marinerito
que desea el navegar.

Coro

Y si el viento sopla
se hincha la vela,
mi barquilla vuela
como un gorrión,
vamos vida mía
juntemos los remos

y navegaremos
juntos á un timón,
hay si, si, si, si, si,
juntos á un timón,
hay si, si, si, si, si,
juntos á un timón.

2 Es un gusto el navegar
cuando sopla ó viene el viento,
mire usted que mi barquilla
tiene muy buen movimiento.

Coro

AMERICANA LA PALMERA

1 Linda habanera
dulce palmera
mi fino encanto
siempre serás
jardín de flores
blanca paloma
que vuela y toma de mis placeres
tú gozarás.

Coro

Si quieres chiquilla
venirte conmigo feliz á gozar
á la Habana ítemos
que allí se derrama todita la sal.
Y si bien te encargo
que á los habaneros no mires así
pues ten por seguro
que al verte tan liada se muera por tí

2 Perla preciosa
luna brillante
cual sol radiante
veo en tu ser,
luz de mis ojos
bien de mi suerte
hasta la muerte
seré tu amante y te he de querer

Coro

3 Voy por los prados
busco lloroso
tiernos abrojos
me hacen sufrir
asoma hermosa
á esa ventana
pues yo te adoro con frenesí.

Coro

Coro

1 A orillas de una fuente
á una muchacha ví
al ruido del agua
yo me acerqué hasta allí.

Coro.—Oí una voz que decía
hay de mí, hay de mí, hay de mí.

2 Como la vi solita
le declararé mi amor
ella quedó turbada
nada me contestó.

Yo dijo para mi entonces
ya cayó, cayó, ya cayó.

3 Su faz cual ángel bello
aumenta mi pasión
grabada con esmero
quedó en mi corazón.

Yo le decía lucero
no me olvides, sé firme en el amor.

4 Como era tan hermosa,
y su talle tan gentil
tan bella y tan graciosa
cual entre flores mil

Y me decía amorosa
no me olvides clavel del pensil.

5 De un rosal candoroso
una rosa robé
y en su divino pecho
yo se la coloqué
Y entonces dijo la niña
hay, hay, que atrevido es usted.

6 Con amor verdadero
me la traje al café
y luego de brasero
á su casa la llevé.

Y me decía salero
hay que noble, que noble es usted.

7 Viendo que la quería
con tanto frenesí
me apretó de la mano
sólo me dijo así.

Duerme en paz bien de mi vida
que mi amor sólo en tí, sólo en tí.

8 Al despedirme de ella
turbada se quedó
y me dijo llorando
no me olvides por Dios.

Ya se sabe que el amor mío
sólo á tí, sólo á tí, se rindió.

La Esperanza

1 Cuando muere la esperanza.
queda la vida muy triste
y mi alma no resiste la ventura,
la ventura, la ventura que yo perdí.

Mas aguardando el silencio
de mi amor la triste suerte
el dejar yo de quererte
no lo creas, no lo creas,
no lo creas, no, de mi.

2 Si alguna vez no recuerdas
que mi pasión te persigue
y mi alma no consigue confianza,
confianza, confianza de tu amor.

Mas al derramar una lágrima,
te diré mujer perjura
lloraré mi desventura
por tu indina, por tu indina,
por tu indina compasión.

3 A los muros de tu casa
oirás tiernos gemidos
y lamentos doloridos de tu firme,
de tu firme, de tu firme amador.

Y tú corazón ingrato
olvidando la memoria
no acuerda ya de las glorias pasadas
otro tiempo, pasadas en nuestro amor.

MAZURCA

1 Paseando por la playa
encontré á una barquillera
que parecía una rosa
cogida en la primavera.

Yo con amor y ternura
á su lado me senté
y con discretas palabras
yo mi amor le declaré.

Coro

Ay, ay, barquillerita por Dios
ven, si, mi amor,
y embarcaremos los dos
si, si, me contestó con agrado
dueño adorado, tu eres mi amor.

2 Recorrimos dicho puerto
y luego nos embarcamos:
ella flotaba los remos
con delirio y con afán.

Bogábamos los dos juntos
con gran placer y alegría
y en cuando en cuando decía:
sigue, precioso galán.

Coro

Ay, ay, decía con tierno amor,
ay, si, si, de amores muero por ti,
ay mi bien no me olvides prenda mía,
pues yo te adoro con frenesí.

3 Cansada la barquillera
se alejó un poco del puerto
y se sentó cerca un huerto
que se encuentra en la padrera.

Yo pronto me fui á buscarla,
y con caricias le decía:
tú serás la prenda mía
y bien de mi corazón.

Coro

Ven, ven, ven, adorada mujer:
ven, ven, ven te adoro con frenesí,
ven, ven, ven amorosa á mis brazos
si no de penas voy á morir.

LA ESPERANZA

Cuando miro la esperanza
puedo la vida vivir al abanico
y mi alma no resaca en la ventura,
la ventura, la ventura que yo perdí.
Mira aguardando el silencio
de mi amor la triste espera
si dejar yo de esperar
no lo creo, no lo creo,
no lo creo, no lo creo.

2 Si alguna vez me recordas
que mi pasión te persigue
y mi alma no consigue
olvidarte.

Imprenta de José Tous, Plaza de Cortina y 16, Luz, 1900

COLLECCIO
Manuel Massó